

**PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI – RAQOBATBARDOSH KADRLAR
TAYYORLASHNING INNOVATSION MEXANIZMI SIFATIDA.**

**Andijon davlat chet tillari instituti
Ijtimoiy gumanitar fanlar, pedagogika
va psixologiya kafedrasi mudiri
Teshaboyev Akramjon Yuldashevich**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225142>

Annotatsiya: Ushbu maqolada– raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning innovatsion mexanizmi haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, uzluksiz ta'limda faoliyat olib boruvchi barcha kadrlar uchun zarur bo'lgan zamonaviy bilimlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim klasterlari, dasturlar, texnologiyalar, muvofiqlashtirilgan o'quv dasturlari, klasterlarni shakllantirish, monitoring va baholash.

Bugungi kun globallashuv jarayonida barcha sohalar kabi ta'lim sohasi ham jadal rivojlanib bormoqda. Ta'lim tizimiga yangi innovatsiyalarni kirib kelayotgani, o'qitish uslublarini takomillashayotganligi, yangi ta'lim turlarini tizimga joriy etilayotganligi hozirgi zamon pedagogikasi oldida turgan muammolarni tizimli ravishda hal qilinib borilayotganligidan dalolat bermoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagogik ta'lim Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2020-yil 27-fevraldagi PQ-4623-son qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, pedagogik ta'lim sohasi uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta'lim sifatini oshirish, sohaga ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning samarali tizimini yo'lga qo'yish maqsadida Vazirlar Mahkamasining “Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2021-yil 14-apreldagi 213-sonli qarori asosida pedagogik ta'lim innovatsion klasteri doirasida pedagogika sohasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Pedagogik ta'limning jamiyat barqaror rivojlanishidagi yuqori ijtimoiy ahamiyati bilan bog'liq zamonaviy talablar, tizimdagi muammolar va ularni hal qilishda ta'lim, fan va ishlab chiqarish bo'g'inlari o'rtasidagi o'zaro yakdillikning yetishmasligi bugungi kunda uzluksiz pedagogik ta'limni klaster rivojlanish modeliga o'tkazish zaruriyatini taqozo etmoqda. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri muayyan geografik hududning raqobatbardosh pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir-biri bilan uzviy aloqadagi teng huquqli alohida ta'lim subyektlarining, texnologiyalarning va inson resurslarining integratsiyalashuvini kuchaytiruvchi mexanizm bo'lib, u innovatsiya va integratsiya jarayonlari bilan bog'liq. Mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirishda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini asosiy omil sifatida foydalanishga e'tibor kuchaydi. Shuning uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va unda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining ro'li, uning xalqaro tajribasini o'rganish hamda ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb masalaga aylanmoqda. So'nggi vaqtlarda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar pirovard natijasi ongtafakkuri ozod inson shaxsini tarbiyalash, zamonaviy yuqori malakali kadrlarni tayyorlash ekan bu o'z-o'zidan integratsion ta'lim klasterlarini innovatsion yondashuvlar asosida tuzishni taqazo etadi. Bo'lajak mutaxassis kadrlar kasbiy mahorati va kasbiy moslashuvchanligi raqobatdosh kadrlarning oliy ta'limga samarali tayyorlash imkonini beradi. Pedagoglarning faoliyatini pedagogik, psixologik, tashkiliy-metodik jihatdan o'rganish natijalari talabning o'quv faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogning shaxsiy sifatleri va uning kasbiy tayyorgarligi katta ahamiyat kasb etadi. Shunga ko'ra, pedagogning kasbiy mahoratga ega bo'lishi, bilimdonligi va kreativligi talabalarda ongli faollik hamda mustaqillikni tarkib toptirishning asosiy omili hisoblanadi. Hozirgi kunda texnika oliy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, pedagogik va axborot

texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan - kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha ananaviy ta'limda talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Innovatsiya (inglizcha innovation) – yangilik kiritish, yangilikdir. Innovatsiyaning amaliyotga kiritilishi innovatsion jarayonlarda amalga oshiriladi. Innovatsion jarayon deb – innovatsion o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rish va uni amalga oshirish jarayoniga aytiladi. Innovatsion jarayon – bu pedagogik yangiliklar, bu yangiliklarning pedagogik hamjamiyat tomonidan o'zlashtirilishi va ulardan ilmiy asosda amaliyotda samarali foydalanishning o'zgarib boruvchi yaxlitligidir. O'qituvchi faoliyatining innovatsiyalarga yo'nalganligi psixologik-pedagogik tadqiqotlar natijasini ta'lim amaliyotiga tatbiq etish imkonini beradi. Pedagogik tadqiqotlar natijasini ommalashtirish uchun amaliyotchilarni olingan natijalar bilan maxsus tanishtirish talab etiladi. O'qituvchilarni yangi tajribalarni ommalashtirish muhim ahamiyatga egaligiga ishonitirish asosida ularda yangiliklarni o'zlashtirish ehtiyoji hosil qilinadi. “Yangi pedagogik g'oyalar va texnologiyalarning ommalashtiruvchisi va targ'ibotchisi kimlar bo'lishi kerak?” degan haqli savol tug'iladi. Alohida o'qituvchi yoki ta'lim muassasasi tajribasini o'rganish, ommalashtirish oliy ta'lim muassasasi professor - o'qituvchilari, umumta'lim muassasalarida ishlaydigan ilg'or pedagoglar tomonidan amalga oshiriladi. Bunday guruhlarni tashkil etish zaruriyati bir qator holatlar bilan ifodalanadi:

1. Pedagogik yangilik muallifi uning istiqboli haqida zarur ma'lumotlar va aniq bahoni bera olmaydi.

2. Ilg'or g'oyalarni ommalashtirish pedagogdan qo'shimcha vaqt, kuch-quvvat va og'ir mehnatni talab qiladi.

3. Muayyan yangilik har doim ham uning muallifi tomonidan ilmiy-metodik jihatdan yetarlicha asoslanmaydi.

4. Mualliflar o'zlarining innovatsiyalari va ularni amaliyotga tatbiq etish yo'llari, yondashuvlarini bayon qilishda o'zlari va hamkasblarining shaxsiy xususiyatlari bilan bog'liq holda to'xtalishlarga va to'siqlarga duch keladilar.

5. Ijodiy guruh o'z zimmasiga nafaqat pedagogik innovatsiyalarni targ'ib qilish va ommalashtirish, balki ular asosida o'qituvchilar faoliyatiga tuzatishlar kiritish, talabalarning kasbiy bilimdonligi va mahoratini boyitish vazifasini ham oladi. Tatbiq etishga yo'naltirilgan faoliyatni boshqarishda innovatsiya muallifining o'zi ishtirok etmaydi. Bunday yondashuv ijodkor o'qituvchining imkoniyatlarini kengaytirish va uni muayyan maqsadga yo'naltirishga xizmat qiladi. Shu tariqa pedagogik innovatsiyalar yaratuvchilari va ommalashtiruvchilarining quvvatlari bir nuqtaga jamlanib, muayyan maqsadga yo'naltiriladi. Pedagogik innovatsiyalar o'zining muayyan tavsifiga ega. Pedagogik innovatsiyalarning talabalarning kreativ faoliyatini shakllantirishga xizmat qiladigan o'lchovlari quyidagilardan iborat:

-innovatsion usullarning yangiligi optimalligi;

-yuqori natija berish imkoniyatiga egaligi;

-ommaviy tajribada ijodiy qo'llash imkoniyatiga egaligi.

Innovatsion usullarning asosiy o'lchovi ularning yangiligi, ilmiy tadqiqot natijalari hamda ilg'or pedagogik tajribalar bilan tengligidir. Shuning uchun ham innovatsion jarayonda faoliyat ko'rsatishni istovchi o'qituvchilar uchun yangilikning asosiy mohiyati nimadan iboratligini bilish muhim ahamiyatga ega. Agar bir o'qituvchi uchun mazkur tajriba tamoman yangi hisoblansa, ikkinchisi uchun yangi bo'lmasligi ham mumkin. Shuningdek, talabalar uchun ham ayni bir usulning yangilik darajasi turli-tuman bo'lishi mumkin. Bu, o'z navbatida, ularning shaxsiy o'ziga xosliklari, individual-psixologik xususiyatlari bilan bevosita bog'liqdir. Bo'lajak kadrlarning kreativ funksiyalarini shakllantirishga xizmat qiladigan innovatsion usullarning yangiligi bir necha darajalarda namoyon bo'ladi. Ular: } absolyut daraja; } lokal-absolyut daraja; } shartli daraja; } sub'ektiv daraja kabilar. Bu farqlar ularning qo'llanish sohasi va aniqlik darajasi bilan bog'liqdir. Pedagogik innovatsiyalar samaradorligining o'lchovi sifatida optimallik o'qituvchi va

talabalarning kafolatlangan natijaga erishishi uchun kuch-quvvat sarflashlarini taqozo etadi. Ta'lim jarayoniga pedagogik innovatsiyalarni kiritish asosida imkon qadar kam kuch va vaqt sarflagan holda yuqori samaradorlikka erishish hamda kafolatlangan natija olish nazarda tutiladi. Xuddi mana shuning o'zi pedagogik innovatsiyalarning optimallik darajasini belgilaydi. Innovatsion usullarning eng muhim belgisi sifatida natijalanganlik o'qituvchi faoliyatida ijobiy yutuqlarga erishilgandagina namoyon bo'ladi. O'lchovlardagi texnologiklik, kuzatuvchanlik, natijalarning qayd etilganligi o'qitishning yangi usullari, metodlarini baholash orqali namoyon bo'ladi. Pedagogik tajribada pedagogik innovatsiyalarni ijodiy qo'llash alohida o'qituvchilar ish faoliyatining boshlang'ich bosqichida namoyon bo'ladi. Mazkur innovatsiyalar tajriba-sinovdan o'tkazilib, ob'ektiv baholagandan so'ng ommaviy tarzda qo'llash uchun taqdim etiladi. Keng ommalashgan, ijobiy natijalarga erishish imkonini beradigan innovatsion usullardan foydalangan holda talabalarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Innovatsiya natijasida ta'lim jarayonida quyidagilar namoyon bo'ladi:

1. Tizimli, yaxlit va davomli bo'ladi;
2. Ma'lum amaliyotda yangi faoliyat tizimini loyihalaydi;
3. Subektlarning faoliyati to'la yangilanadi;
4. Yangi texnologiyalar yaratiladi;
5. Faoliyatda yangi sifat natijalariga erishiladi;

6. Amaliyotning o'zi ham yangilanadi Pedagogik innovatsiyalarni baholash mezonlarini bilish o'qituvchining pedagogik ijodning rang-barang shakllarini o'zlashtirishi uchun qulay sharoit yaratadi. Pedagogik madaniyatning oddiy esda qolgan bilimlarni takrorlash shaklidan boshlab, ilmiy pedagogik jamoatchilikka ma'lum bo'lgan g'oyalar, kontseptsiyalar, texnologiyalarni o'z shaxsiy faoliyatiga singdirishdan ularni evristik, kreativ ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga qadar talabalarning kundalik harakati mazmunini tashkil etishi lozim. Pedagogik innovatsiyalarning mazmuni, uni qo'llash metodlarini bo'lajak kadrlar tajribasiga singdirish muhim ahamiyatga ega. Innovatsion jarayonlarni o'rganish maqsadida qo'llaniladigan tashxislash metodlari quyidagilardan iborat ekanligini bo'lajak kadrlarning ongiga aniq yetkazish lozim. Ular talabalarning kasbiy ehtiyojlari, qiziqishlari, alohida ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlarini tizimli tarzda o'rganish, bunda ular faoliyatida uchraydigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish imkoniyatlarini aniqlash, talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan g'oyalar, kontseptsiyalar hamda ilg'or innovatsion tajribalarni izlab topish va oliy ta'lim amaliyotiga joriy etish, talabalarning pedagogik innovatsiyalarni o'zlashtirish va qo'llash jarayonidagi o'ziga xoslik va ularning turli-tuman ko'rinishlarini aniqlash, bunda namoyish qilish, tasvirlash, ochiq darslar o'tkazish, yangi manbalar ustida ishlash, ma'ruzalar tashkil etish, tajriba-sinov ishlarida ishtirok etish kabi ish turlaridan keng foydalanish kabilar. Raqobatbardosh mutaxassis kadrlar kasbiy moslashuvining o'ziga xos xususiyati ichki va tashqi shart-sharoitlarga bog'liq. Mutaxassisning kasbiy moslashuv jarayoniga ta'sir o'tkazuvchi tashqi sharoit va omillarga quyidagilar kiradi:

- kasbiy faoliyatning maqsadi, mazmuni, vositalari va tashkiliy texnologiya xususiyatlari.
- kasbiy faoliyatni amalga oshiradigan ijtimoiy va boshqa shart-sharoitlarning xususiyatlari.

Talabaning kasbiy moslashuv jarayoniga ta'sir etuvchi ichki shart-sharoit va omillarga kasbiy moslashish imkoniyatining darajasi, shaxs organizmining moslasha olish sifati va kasbiy faoliyat motivlarining pedagogik faoliyat talablariga aynan mos kelishidir. Yosh mutaxassisning kasbiy moslashuvi muhit bilan kasbiy faoliyati o'zaro ta'sir ko'rsatadigan quyidagi asosiy predmetli sohalarda amalga oshiriladi:

1. Kasbiy-faoliyatli: pedagogik faoliyatga, uning maqsadlari, mazmuni, vositalari, texnologiyasi, ish tartibi va jadalligiga moslashish.
2. Tashkiliy-me'yoriy: ta'lim muassasasida belgilangan tartib-qoidalar, tashkiliy me'yorlar, mehnat intizomi va boshqa talablarni bajarishga ko'nikma hosil qilish.
3. Ijtimoiy-kasbiy: kasbiy-ijtimoiy vazifalar, pedagog shaxsi va kasbiga xos vazifalarni bajarishga moslashish.

4. Ijtimoiy-psixologik: ijtimoiy-psixologik vazifalar, pedagoglar jamoasida mavjud norasmiy, axloqiy me'yorlar, xulq qoidalari, qadriyatlar va muomala-munosabatlarga ko'nikma hosil qilish.

5. Ijtimoiy holatlar: pedagogik faoliyatda bajariladigan mavjud shart-sharoitlarga, ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, milliy madaniy va boshqa muhitlarga moslashish hosil qilish.

Yosh mutaxassis uchun kasbiy moslashuvda kasbiy-faoliyatli moslashuv yetakchi rol o'ynaydi. Bugungi zamonaviy kadrning kasbiy-faoliyatli moslashuvining samarali kechishida zamonaviy innovatsion o'qitish uslubining o'ziga xos xususiyatlari hisoblangan quyidagi jihatlar qat'iy amal qilish maqsadga muvofiqdir; -ta'lim jarayonini ilmiy-g'oyaviy tamoyillarga moslab dasturlashtirish va rejalashtirish; o'quv-uslubiy materialining murakkablik darajasi va o'rganish sur'atini ta'lim oluvchilarning yosh va individual psixologik xususiyatlariga moslash; -ta'lim oluvchilar nazariy va amaliy tayyorgarliklarining o'zaro bog'liqligi va bir-biriga uyg'unlashuvini ta'minlash -ta'lim oluvchilarning faolligi va ta'lim jarayonining avtonomligini oshirish; -ta'lim oluvchilarning individual-amaliy va jamoaviy ishlarini birga qo'shib olib borish; -ta'lim jarayonini zamonaviy texnik vositalar hamda ko'plab pedagogik dasturiy vositalar yordamida jadallashtirish; -ta'limni tabaqalashtirish va mutaxassislik o'quv fanlarini kompleks-kompyuter dasturlarining eng yangi loyihalarida birlashtirish. Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, bo'lajak kadrlarning hosil qilgan kasbiy ko'nikma, malaka va tajribalarini tashxislash hamda ularni tashxislash metodlari bilan qurollantirish kasbiy pedagogik ta'lim jarayonini innovatsion g'oyalar asosida qayta qurish talabalarning kreativ faoliyatini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Buning natijasida talabalarni ijodiy faoliyat ko'rsatish, tashabbuskorlikka undash imkoniyati vujudga keladi. Agar mamlakat va jamiyat qanchalik rivojlangan bo'lsa unda har bir inson alohida qadrlanadi va o'z o'rniga ega bo'ladi. Talabalar bugungi kunda ro'y berayotgan voqealar, axborotlar oqimining jadallashuviga ongli munosabatda bo'lish tajribasini egallashlari kerak. Ularda axborotlarni saralash, voqea-hodisalarga obyektiv munosabatda bo'lish ko'nikmalarining hosil bo'lishi nihoyatda muhim. Bo'lajak mutaxassis kadrlar kundalik ijtimoiy-siyosiy voqeliklarni tahlil qilish asosida ularni munosib baholash, shu asosda atrofdegilarning xatti - harakatlariga tanqidiy munosabatda bo'lishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. A.R. Raxmonov, O.B. Sultonova, Ta'lim klasteri va uning pedagogik faoliyatdagi yuksak imkoniyatlari, Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar xalqaro konferensiya.
2. M.L. Umedjanova, Oliy ta'lim tizimida pedagogik ta'lim klasteri, “Pedagogik ta'lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi an'anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2022-yil
3. Shukurova, D. S. Q. (2022). Ta'lim klasteri sharoitida inklyuziv ta'limning innovatsion mexanizmlari. Academic research in educational sciences, 3(3), 529-b